

PARA O TRABALHO, DESCANSO E ABRIGO: AS CASAS DAS LIBERTAS DA VILA DE PITANGUI (1750-1820)

ANA CAROLINE CARVALHO MIRANDA

Doutoranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Correio eletrônico: anacarolinec625@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2678-0135>

Recebido: 15/02/2019

Aceito: 09/05/2019

Publicado: 30/06/2019

Resumo: O presente artigo tem como objetivo realizar uma breve análise sobre as moradias das libertas da vila de Pitangui, no período de 1750 a 1820. A vila pertencia à Comarca do Rio das Velhas, que por sua vez era parte da Capitania de Minas Gerais, Brasil. Para tanto, utilizamos como fontes primárias inventários *post mortem* e testamentos, no intuito de compreender a composição destes lares, bem como suas localizações. Diante da análise qualitativa da documentação, percebemos que as habitações, para estas mulheres, significavam não apenas um local de repouso, mas também lugar de encontro de diferentes tratos sociais e econômicos.

Palavras-chave: Vila de Pitangui. Libertas. Moradia.

Abstract: The present article aims to make a brief analysis on the dwellings of the manumitted women in the Pitangui village, from 1750 to 1820. The town belonged to the Comarca do Rio das Velhas, that in turn was part of the Captaincy of Minas Gerais, Brazil. To do so, we will use as primary sources post-mortem inventories and wills, in order to understand the composition of these homes, as well as their locations in the locality in question. Given the qualitative analysis of the documentation, we realized that those homes meant not only a place of rest, but also a place for different social and economic dealings.

Key-words: Pitangui village. WomenManumitted.Dwellings.

Introdução

Nas ruas, becos e vielas da vila de Pitangui e arraiais de seu Termo transitavam cativos, libertos e livres, ricos e pobres. Na segunda metade do século XVIII, com a expansão gradativa da população que habitava a região, a camada dos libertos foi a que mais se destacou numericamente. De acordo com Laird W. Bergard, entre 1776 e 1833, o maior aumento da população da Capitania de Minas Gerais ocorreu com os negros e mulatos livres, totalizando 241.969 pessoas, enquanto os indivíduos brancos somavam 161.800 e os negros e mulatos escravos 177.017¹.

As mulheres alforriadas foram a maioria entre os egressos do cativo em Minas Gerais, como sugerem as pesquisas já realizadas sobre o tema.² Em Pitangui, elas representaram parte significativa da população, atuando como comerciantes, mineradoras, costureiras e em outros ofícios. Uma parcela delas se casou, morou com familiares e outras pessoas consideradas da família, e possuiu imóveis térreos, casas com quintais e bananais e habitações rurais. Descreveram em seus testamentos e inventários *post mortem* as pessoas com quem se avizinharam, as divisas das terras e se eram próximas aos rios, chafarizes e córregos que cortavam a vila. Destarte, para além de abrigo, o lar era também local de trabalho para algumas libertas, onde mantinham abertas suas lojas e outros negócios que serviram para o sustento e lucro.

Neste artigo, analisaremos os bens que integravam os lares destas mulheres, a localização destes na vila e com quem elas se avizinharam. A aquisição de imóveis foi um dos símbolos de dignificação social para os egressos do cativo, assim como possuir cativos, ouro, animais, jóias e um vestuário pomposo. Significava a saída e emancipação da casa do antigo proprietário e a constituição de uma nova vida. Além disso, as moradas podem ser entendidas como locais de sociabilidades: para o estabelecimento de vínculos estreitos com os demais moradores da rua e

¹ BERGARD, Laird W. *Escravidão e História Econômica: demografia de Minas Gerais, 1720-1880*. Tradução de Beatriz Sidou. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004, p. 156.

² MÓL, Cláudia Cristina. *Mulheres forras: cotidiano e cultura – Material em Vila Rica (1750-1800)*. Dissertação de mestrado, UFMG, 2002; FURTADO, Junia. *Chica da Silva e o contratador de diamantes*. São Paulo: Belo Horizonte, 2003; PRIMO, Bárbara Deslandes. *Aspectos culturais e ascensão econômica de mulheres forras em São João Del Rey: séculos XVIII e XIX*. Dissertação de Mestrado apresentado a Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense. Niterói. 2010; GONÇALVES, Andréa Lisly. *As margens da liberdade: estudo sobre a prática de alforrias em Minas Gerais colonial e provincial*. Belo Horizonte – MG: Fino Traço, 2011; MIRANDA, Ana Caroline Carvalho. *Sociabilidade e relações econômicas de mulheres forras na vila de Pitangui (1750-1820)*. Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. 2017.

para o desempenho de seus ofícios, não denotando, apenas, um ambiente de repouso e convivência familiar³.

A escolha do recorte temporal concentra-se no período em que mais se produziu testamentos e inventários *post mortem* de libertas na vila. E o recorte espacial justifica-se pela importância de Pitangui no período colonial, em razão de ter sido um dos mais notáveis núcleos de economia de subsistência da Capitania de Minas Gerais e por se tratar de uma região de fronteira, caminho para Goiás e para o norte de Minas, marcada por revoltas e motins desde o seu processo de ocupação⁴.

Ademais, faz-se necessário um olhar mais minucioso para tratar de um grupo tão específico em sociedade, como é o caso das libertas. Com o avanço das pesquisas científicas, descortinam-se os diversos cotidianos, as experiências individuais e coletivas, e torna-se mais claro o papel que as egressas do cativo desempenharam no Brasil colonial e império. Pitangui, assim como outras regiões de Minas Gerais como Ouro Preto, Mariana, Serro, Diamantina e São João Del Rei, teve mulheres negras atuantes em sociedade: trabalhando, relacionando com pessoas de diferentes segmentos sociais, construindo patrimônios materiais e imateriais, deixando um legado de luta, resistência, e, sobretudo, de sobrevivência.

Características econômicas e sociais da vila de Pitangui no século XVIII

A vila de Nossa Senhora da Piedade de Pitangui fazia parte da Comarca do Rio das Velhas, que por sua vez, pertencia à Capitania de Minas Gerais. A localidade começou a ser habitada no alvorecer dos setecentos e foi erigida a vila no ano de 1715, pelo então governador Dom Brás Baltazar da Silveira. Abaixo, a localização da vila na capitania de Minas Gerais.

³ MÓL, Cláudia Cristina. *Lar doce lar: o significado da casa para a mulher liberta de Vila Rica no Séc. XVIII*. Anais da 5ª Jornada Setecentista. Curitiba. 2003, p. 12.

⁴ ANDRADE, Francisco Eduardo de. A vila na rota do sertão: Pitangui, século XVIII. In: VENÂNCIO, Renato Pinto; GONÇALVES, Andréa Lisly; CHAVES, Cláudia Maria das Graças. *Administrando Impérios: Portugal e Brasil nos séculos XVIII e XIX*. APM e EDUFOP. 2010.

Mapa 01: Capitania de Minas Gerais no fim do período colonial

Fonte: CARRATO, José Ferreira. *Capitania de Minas Gerais nos fins da era colonial*. APM – Arquivo Público Mineiro. Coleção de documentos cartográficos. Notação atual: APM – 015.

Mapa 02: Capitania de Minas Gerais – primeiras vilas

Fonte: RODARTE, Mario Marcos. PAULA, João Antonio de. SIMÕES, Rodrigo. *Redes de cidades em Minas Gerais no século XIX*. História Econômica e História de Empresas. V.07, n 01. 2004, p. 12.

Inicialmente, Pitangui foi ocupada em virtude do descobrimento aurífero pelos ditos *paulistas*, o que rendeu várias disputas entre eles pela exploração das novas lavras.⁵ Segundo Sílvio Gabriel Diniz, o Morro do Batatal e a Paragem da Ponte Alta foram os primeiros locais de extração mineral, onde encontraram o ouro em faisqueiras, tabuleiros e grupiaras. Entretanto, a quantidade não foi significativa e não houve repartição de datas, dando proveito a poucos indivíduos. Posteriormente, surgiram novos espaços que foram minerados, como o córrego do Pilar – depois chamado Córrego da Lavagem –, a Rua da Paciência, o ribeiro do Onça – distrito da vila de Pitangui –, o Ribeirão do Brumado – também distrito –, o Alto do Morro, o rio Caxingó e a Cacunda. Contudo, até o final da primeira metade do século XVIII as atividades mineradoras já eram escassas⁶.

Embora a mineração não tenha alcançado tanto êxito quanto em outras regiões da Capitania como Vila Rica, Vila do Carmo e Distrito Diamantino, Pitangui desenvolveu-se economicamente no século XVIII através das atividades de produção e venda de gêneros alimentícios básicos. José Joaquim da Rocha, autor de várias memórias sobre a Capitania, fez referência à vila segundo as características geográficas e econômicas da região: “terreno bastante fértil de peixe, caça, gados e tudo o mais que se necessita para o sustento. Na vizinhança desta, tem muitas fazendas de gado *vacum* que não só fornecem de carne a mesma vila, mas ainda as mais da capitania e suas povoações.”⁷

Outros autores como Coriolano Pinto Ribeiro e Diogo de Vasconcelos descreveram as características do solo e relevo de Pitangui, cuja formação calcária e localização em uma vasta planície de cerrados, recortada por córregos, demonstram que essas especificidades tornavam as terras da região férteis e favoráveis para a criação de gado e o cultivo de variados gêneros, sobretudo grãos e cereais⁸.

André João Antonil, autor de uma das principais obras que retratam o cenário colonial brasileiro, já apontava que o investimento na produção alimentícia era algo lucrativo nas Minas

⁵ DINIZ, Sílvio Gabriel. *Pesquisando a História de Pitangui*. Edição comemorativa do 250º aniversário de Pitangui. Belo Horizonte. 1965, p. 25.

⁶ DINIZ, Sílvio Gabriel. *Idem*, p. 25-26.

⁷ ROCHA, José Joaquim da. *Geografia histórica da capitania de Minas Gerais: descrição geográfica, topográfica, histórica e política da capitania de Minas Gerais. Memória histórica da capitania de Minas Gerais*. Belo Horizonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais Fundação João Pinheiro, 1995, p. 41.

⁸ RIBEIRO, Coriolano Pinto; GUIMARÃES, Jacinto Campos. *Dona Joaquina do Pompéu*. Belo Horizonte: Imprensa Oficial. 1956; VASCONCELOS, Diogo de. *História Antiga das Minas Gerais*. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. 1904.

setecentistas. Ressaltou que nem mesmo os mais ricos mineiros deixaram de empregar alguns escravos na produção de alimentos de primeira necessidade⁹.

Flávio Marcus da Silva, em estudo mais recente, destaca a relevância da vila de Pitangui em virtude de ter sido a *Sétima Vila do Ouro das Gerais* e pela notável produção de gêneros alimentícios básicos para abastecimento não somente da localidade, mas da Capitania e de outros locais com grande densidade demográfica, como o Rio de Janeiro¹⁰.

Neste contexto de florescimento econômico na localidade que pesquisamos é que situamos as libertas. A sugestão de que elas participaram ativamente nesta sociedade é indicada por meio de suas interações socioeconômicas, demonstradas pela documentação de origem camarária: testamentos e inventários *post mortem*. Tais tipologias de fontes nos trazem elementos da vida íntima, da família, do trabalho e da inter-relação social dos indivíduos na sociedade do período colonial brasileiro. Proporcionam-nos informações quantitativas e qualitativas de ordem social, cultural, econômica, administrativa e política. Alguns pesquisadores se debruçaram sobre esta documentação com o objetivo de desenvolver trabalhos seriais que logo contribuiram para o avanço da demografia histórica e para a história econômica de nosso país¹¹.

Ao analisar as casas das manumitidas da vila de Pitangui na segunda metade do século XVIII, objetiva-se a compreensão do significado que estes imóveis tinham para tais mulheres. Desta forma, a seguir, abordaremos a posse de imóveis, a localização destes, os seus vizinhos, a divisão interna das casas e os utensílios domésticos utilizados no cotidiano.

As formas de moradia das alforriadas da vila de Pitangui

A posse de habitações teria sido comum entre as libertas da vila de Pitangui, a partir da documentação que investigamos. No total, trabalhamos com 31 documentos: 21 inventários e 10 testamentos. Nem todas as mulheres possuíram casas ou moraram em casas próprias, ou seja,

⁹ ANTONIL, André João. *Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas*. (Org.) SILVA, André Mansuy Diniz. EDUSP. 2008, p. 243.

¹⁰ SILVA, Marcus Flávio da. *Subsistência e Poder, A política do abastecimento alimentar nas Minas setecentistas*. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2008, p. 232-237.

¹¹ MARCÍLIO, Maria Luiza. *A cidade de São Paulo: povoamento e população, 1750– 1850*. Tese. 1968. SP: Pioneira/EDUSP, 1974; CHAUNU, Pierre. História e Ciências Humanas: a história serial. In CHAUNU, Pierre. *A história como ciência social: a duração, o espaço e o homem na época moderna*. Zahar Editores, 1976; LEWKOWICZ, Ida. Herança e relações familiares: os pretos forros nas Minas Gerais do século XVIII. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 9, n.17, p. 101-114, set. 1988 fev. 1989; BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. *Família, herança e poder em São Paulo: 1765-1855*. São Paulo: 1991. *Revista Estudos CEDHAL* – 7.

algumas moraram com familiares ou casas cedidas por terceiros. Apesar disso, a maioria mencionou itens relacionados ao seu interior doméstico.

Na localidade e em arraiais de seu Termo, as libertas moraram em casas térreas, algumas com quintais, bananais, habitações rurais e moradias de capim. A maioria possuiu apenas uma residência, como demonstra o quadro abaixo:

Quadro 01: Número de moradas em posse das libertas da Vila de Pitangui¹²

Número de imóveis	Número de mulheres
01 imóvel	09
02 imóveis	03
03 imóveis	02
04 imóveis	01
Nenhum imóvel	16
Total	31

O fato de 16 mulheres não declararem possuir habitações não exclui o fato de elas terem morado nas casas de parentes, em casas alugadas, como agregadas, ou de favor. Bárbara da Costa, crioula forra, moradora no Arraial de Onça de Pitangui, por exemplo, relatou em seu testamento o seguinte: “as casas em eu vivo são da Casa Santa pelas ter dado de esmola”¹³. E disse possuir os seguintes itens no interior do imóvel:

Três tachos de cobre em bom uso, tenho mais duas bacias pequenas uma de estanho outra de arame usada, um coco de cobre usado, seis pratos de estanho e cinco colheres de metal, um oratório com duas imagens uma de Nossa Senhora da Conceição e Santo Antonio, um caixão em bom uso, quatro garrafas pequenas e duas balanças quarta de pesar ouro, uma peneira de seda em bom uso, um pouco de fio de algodão, uma Senhora da Conceição de ouro, uma crus de ouro com dose pedras verdes, um par de brincos de ouro com duas pedrinhas de diamante, mais outro par de esmalte quebrado.¹⁴

Além de relatar itens associados à feitura de alimentos para o próprio consumo, ou para a venda se acaso fosse comerciante, Bárbara dispôs de imagens sacras e jóias de valor. Ademais,

¹² Fontes: Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui/ Seção Justiça, Inventários *post mortem* e testamentos.

¹³ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui/ Seção Justiça, Inventário de Bárbara da Costa-crioula forra. 1790. Cx 094/Dc 057.

¹⁴ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui/ Seção Justiça, Testamento de Bárbara da Costa- crioula forra. 1790. Cx 094/Dc 057.

salientou que todos os bens que possuía foram adquiridos pelo trabalho e suor de seu rosto, sem ajuda de pessoa alguma. Ela não teve filhos e dizia viver sozinha, pois “Francisco Rodrigues Passo, pardo forro (...) se apartou *dela* há trinta e cinco anos e nunca mais dele *teve* notícia, nem *tiveram* filho, nem filha, e nem *teve* herdeiro ascendente ou descendente”¹⁵. Estes bens deixados por Bárbara foram usados para pagar o custeio do testamento, esmolas aos santos de sua devoção e para presentear pessoas próximas, como o fez a Maria, filha de Susana Maria crioula.

Outro caso em que as casas que as libertas viveram foram cedidas temporariamente a elas foram o de Ana Cabral de Sá, preta forra de Costa da Mina. Em seu testamento de 1750, declarou que o imóvel que habitava na vila não era seu, mas do senhor Antonio Rodrigues Nogueira, seu compadre. Ressaltou que Antônio lhe cedeu para morar enquanto fosse viva e assim que morresse seu testamenteiro logo lhe devolveria. Ana era solteira e teve três filhos¹⁶.

Maria Machado Pereira, outra preta forra de Costa da Mina, vivia em uma morada situada na vila de Pitangui junto ao seu esposo Sebastião Veloso Vila Nova, preto forro, também Mina. Eles não possuíram filhos, mas antes de se casar Maria teve quatro: dois homens e duas mulheres e “destas uma morreu ainda mocinha”. Segundo a liberta, a casa que moravam pertencia a seu antigo senhor e ele a doou, e metade do valor do imóvel foi pago à sua antiga senhora. Ou seja, ela recebeu gratuitamente a metade do valor da casa que seu antigo proprietário deixou a ela gratuitamente, e a outra metade teve que pagar. Em seu testamento, Maria deixou este imóvel a Gil Machado, seu filho e testamenteiro¹⁷.

Diferente de Bárbara e Maria Machado, Ana de Abreu, outra preta forra de nação Mina, deteve mais de uma habitação. Vejamos o que consta na descrição dos bens de seu inventário:

Bens de raiz:

Uma morada de casas na Rua da Paciência com seu quintal e bananal em que o inventariante esta morando os quais são terras e telhas que partem da parte de cima com José Antônio de Souza no valor de 76\$800 réis.

Uma morada de casas na mesma rua em que deixa morando o Capitão Domingos de Moraes nos quais são terras cobertas de telhas com seu quintal e bananal por ter pela parte de cima com casas de Bepardino crioulo pela debaixo com o Córrego da Paciência vista e avaliada pela quantia de 90\$000.

¹⁵ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui/ Seção Justiça, Testamento de Bárbara da Costa- crioula forra. 1790. Cx 094/Dc 057. Em itálico, grifos meus.

¹⁶ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui/ Seção Justiça, Testamento de Ana Cabral de Sá – preta forra. 1750. CX 032/ Dc 007.

¹⁷ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui/ Seção Justiça, Testamento de Maria Machado Pereira. 1777. Cx 094/Dc 027.

Uma morada de casas na Rua de Baixo e terras cobertas de telha em que está morando o herdeiro Antonio Barbosa Fiuza, os quais foram de Ventura de Abreu estão vendidos a ele inventariante pela quantia de 33 oitavas de ouro como parte de resto vender todas [deteriorado] que se lhe devem as mesmas 33 oitavas que o dinheiro importam 39\$600.¹⁸

Além de possuir mais de um bem de raiz, Ana alugava um deles ao capitão Domingos de Moraes, como foi mencionado acima. Do mesmo modo, o valor dos imóveis variou entre as mulheres que possuíram mais de um deles. As que detiveram apenas uma casa o valor era mais alto, como foi o caso de Jacinta da Rocha, crioula forra, que mencionou dispor de “uma morada de casas térreas cobertas de telhas na Rua da Lavagem nesta vila, que partem de uma parte com Manoel Ferreira da Silva e outra com casas de Quitéria Lopes, no valor de 170\$000”¹⁹. Esta casa era a que possuía maior valor entre as proprietárias libertas da vila.

Os valores médios das habitações em que as manumitidas de Pitangui viveram giraram em torno de 50 mil a 70 mil réis. Um exemplo disso foi as duas propriedades relatadas por Ana Maria Soares, crioula forra:

Uma morada de casas situada na Rua da Lavagem da (...) parte da frente cobertas de telhas com quintal pequeno que partem pelo norte com casas de Rosa Angola e pelo sul com casas de Angélica preta forra no valor de 72\$000 réis.

Outra morada de casas coberta com telhas sem quintal que partem pelo sul com casas de Francisca Veloza e pelo norte com casas de Pitornila Ferreira no valor de 76\$800 réis.²⁰

Há de se notar que, além de morar em uma das ruas mais movimentadas da vila - muito devido à exploração aurífera e ao comércio-, ela teve como vizinha outra mulher alforriada.

Os menores valores das residências eram as cobertas de capim, chegando a custar, em média, 6\$000 réis. De modo geral, os bens imóveis das libertas de Pitangui e de seu Termo custaram altas quantias, se comparados aos dados de Mariana no mesmo período de análise, onde Débora Gonzaga Camilo encontrou a média de valores dos imóveis das forras de 187\$375²¹.

¹⁸ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de Ana de Abreu – preta forra. 1779. Cx 017/Dc 003.

¹⁹ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de Jacinta da Rocha- crioula forra. 1768 Cx 012/Dc 004.

²⁰ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de Anna Maria – crioula forra. 1797. Cx 031/Dc 010.

²¹ CAMILO, Débora Cristina de Gonzaga. *As donas da rua: comerciantes de ascendência africana em Vila Rica e Mariana (1720-1800)*. Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. 2009.

Entretanto, trata-se de duas localidades distintas que, apesar de fazerem parte da mesma capitania, possuíram um contexto social e econômico com suas especificidades.

Os tratos sociais e comerciais que envolveram as habitações destas mulheres foram variados e com pessoas de diferentes segmentos. Rosa Ferreira da Costa, preta forra, moradora do Arraial de Nossa Senhora da Conceição de Raposos, antes de morrer ressaltou, em seu testamento no ano de 1762 que a casa que possuía tinha sido do defunto Manoel Leite e que ela havia vendido há pouco tempo à Josefa Ribeira. A compradora da casa lhe presta “crédito no valor de 106 mil e tantos réis”. Rosa não se casou e não possuiu herdeiros ascendentes nem descendentes. Fato que pode justificar o seu desejo pela venda do imóvel e dos demais bens antes de seu falecimento. Ela deixou apenas duas dívidas a serem pagas e muitos créditos a serem cobrados de seus devedores. Além disso, concedia várias esmolas a diferentes pessoas com que conviveu. Entre elas, estavam vigários, doutores, outras forras, afilhados e irmandades leigas²².

Através dos casos citados acima, pudemos vislumbrar como a posse de habitações pelas libertas da localidade foi permeada por relações comerciais e sociais, ou seja, quando cediam, vendiam e alugavam suas moradas a terceiros, ou quando foram vendidas a elas por seus antigos senhores. Além do mais, algumas viveram com seus companheiros e filhos na casa de terceiros, no caso compadres ou em casas de caridade, como a Santa Casa de Misericórdia de Pitangui.

A seguir, nos deteremos especificamente à localização destas casas na vila e seu termo.

A localização das casas das libertas na vila de Pitangui e seu Termo

Como o arraial das minas de Pitangui foi ocupado inicialmente no monte em frente ao Morro do Batatal, local muito agitado pela mineração, os primeiros moradores se alocaram nos seguintes espaços:

Desde o Córrego da Paciência ao da Cachoeira; depois se estenderam no Alto do Monte e alcançaram a Cachoeira e Cavalhada; saltaram o Córrego da Lavagem e subiram o Morro do Batatal, em direção ao Caruru; espalharam-se pelo Morro da Paciência, entremeadas às catas auríferas, e atingiram o Baiacu; finalmente, margearam a estrada real até as minerações do Morro de Santo Antonio.²³

²² Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Testamento de Rosa Ferreira da Costa. 1762. Cx 094/Dc 013.

²³ DINIZ, Silvio Gabriel. Idem, p. 179.

Quando em 1715 o arraial se tornara a vila de Nossa Senhora da Piedade de Pitangui, as casas que existiam eram muito simples, segundo o Conde de Assumar, governador da Capitania de Minas Gerais²⁴. As residências dos primeiros nobres foram espalhadas longe das áreas de arruamentos e no centro da vila havia apenas moradas simples. Inicialmente, os principais bairros eram o de Santo Antonio, o da Paciência e o do Batatal, todos situados em zonas auríferas. Com o declínio da mineração, no decorrer da segunda metade do século XVIII, estes locais se tornaram mais habitados²⁵.

Germana Maria dos Santos, crioula forra, habitou a Rua da Paciência. Em sua casa, morava com seu marido José de Aquino Rego e três filhos maiores de 20 anos: um deste casamento e outros dois filhos de relacionamentos passados. Esta moradia foi avaliada em 100\$000 réis e estava ainda em processo de finalização, segundo a mesma. Na propriedade continha “árvores, bananal de um ramo coberto que confrontavam pela parte do norte com casas de Manoel Teixeira e pela parte do sul com outra com que foi até a ponte de entrada do vigário”²⁶. Nesta rua, como vimos no tópico anterior, também morava Ana de Abreu, preta forra.

Outra rua habitada por elas foi a Rua de Baixo, que começava no Córrego da Paciência com a entrada no Beco do Maciel, perto da Rua da Câmara e Cadeia²⁷. Nela, moraram três forras: Leonor Machado, Lourença Veloso e Maurícia Gonçalves. Leonor morava com seu marido Antonio Angola e seus quatro filhos: Francisco de dois anos, Manuel de três, Samira de quatro e Sabrina de cinco. A casa era coberta de telhas e foi avaliada em 40\$000 réis. A morada de Lourença aparentava ser do mesmo porte da que Leonor possuía, custando, também, 40\$000 réis. Lourença morava com seu marido José Veloso, sua filha Antonia e seu genro José Pereira Bento. Eles tinham como vizinhos o sargento-mor Germano Gonçalves Pereira e Maria Ferreira. Já Maurícia Gonçalves era solteira, não deixou herdeiros e morava apenas com alguns de seus cativos em uma morada com quintal avaliada em 80\$000 réis. Os seus vizinhos eram: ao sul, Antonio Ferreira e ao norte o alferes Gonçalves Reguengo. Uma característica comum entre as casas arroladas era a proximidade com outras casas, com referências aos vizinhos de lado²⁸.

²⁴Revista do Arquivo Público Mineiro, ano X, Fascículo 01, página 91.

²⁵DINIZ, Silvio Gabriel. *Ibidem*, p. 182.

²⁶Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de Germana Maria dos Santos – Crioula forra. 1799. Cx 034 Dc 011.

²⁷DINIZ, Silvio Gabriel. *Idem*, p. 189.

²⁸Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de Leonor Machado – preta forra. 1796. Cx 031/Dc 011; Inventário de Lourença Veloso. 1781. Cx 019/Dc 022. Inventário de Maurícia Gonçalves Galvão. 1798. Cx 032/Dc 007.

A Rua da Lavagem, que recebeu o mesmo nome do bairro, depois chamada de Rua do Comércio, foi igualmente local de morada das libertas. Nesta rua, continha um largo e um córrego que davam acesso ao Morro do Batatal, Lavrados e Rua do Tamanduá. O largo ficava junto à fonte pública da Mina da Máquina. Era um lugar povoado e até o Córrego da Máquina havia 40 casas: 15 do lado direito e 25 do esquerdo. Na Rua da Lavagem também morou uma das mulheres mais influentes da região de Pitangui naquele período: Dona Joaquina do Pompéu²⁹.

Além da vila de Pitangui, houve libertas que habitaram arraiais pertencentes ao Termo. Cipriana Maria da Conceição e Quitéria Martins viveram no Arraial do Onça, Rosa Ferreira da Costa no Arraial de Raposos, Ana Gonçalves no Arraial do Brumado e Ana Ferreira no Arraial de Santo Antonio.

Diante destas informações, nota-se a presença das alforriadas em partes prestigiadas da vila e também áreas de grande circulação de pessoas. Moraram em locais centrais, próximos à extração do ouro e favoráveis à produção e venda de alimentos para os que passavam ou moravam nos arredores. Ademais, tiveram pessoas de diferentes segmentos sociais como vizinhos: padres, capitães, alferes e outras forras. Com estes vizinhos elas possivelmente mantiveram relações de proximidade, sejam elas comerciais, religiosas ou sociais, relações estas que permearam o cotidiano da sociedade da vila de Pitangui na segunda metade do século XVIII.

Abaixo, exporemos de forma qualitativa o interior das moradias das manumitidas.

O interior das casas das libertas da vila de Pitangui

A parte interna das casas habitadas por elas foi composta por mobiliários, ferramentas de trabalho, enxovais, artigos religiosos, adornos, jóias e roupas. Não encontramos nas fontes referência acerca da divisão dos cômodos. O predomínio foi de um mobiliário simples, composto pelos seguintes itens: bancos, tamboretas, camas, catres, caixas de guardar mantimento, estojos de aroeira, baús, tábuas, ternos de medida de pau e bacias de arame de pé de cama. Os valores dos itens giraram em torno de 2\$400 réis para os móveis de madeira, \$400 réis para talheres, 4\$000 réis para caixas de guardar mantimentos e \$600 réis para os pratos. Os móveis mais valiosos não

²⁹ Dona Joaquina foi uma das mulheres mais importantes da região de Pitangui no século XVIII. A matriarca manteve relações políticas e comerciais com *homens bons*, acumulando posses e resguardando o poderio de sua família. Para aprofundar na história da personagem vide: OLIVEIRA, Laizeline Aragão de. *Nos domínios de Dona Joaquina de Pompéu: negócios, família e elites locais (1764-1824)*. Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. 2012.

ultrapassaram o valor de 2\$400 réis, como demonstra o inventário de Ana de Abreu, que em 1779 disse possuir os seguintes itens:

Um caixão de ditos mantimentos avaliado em 6\$000 réis.
Um catre de pau avaliado em 2\$400 réis.
Uma cama pequena avaliada em 1\$200 réis.
Uma candeia de folha quase nova avaliada em \$300 réis.
Uma caixa pequena quebrada avaliada em \$300 réis.
Uma dita maior quebrada avaliada em 1\$200 réis.
Um catre coberto de couro cru avaliado em 2\$400 réis.
Uma mesa pequena com gavetas avaliada em 2\$400 réis.
Uma dita sem gavetas avaliada em 1\$800 réis.
Um banco pequeno avaliado em 1\$200 réis.
Um dito pequeno avaliado em \$600 réis.
Três tamboretas de couro avaliado em \$900 réis.³⁰

Assim como Ana, Lourença Veloso, igualmente forra, em seu inventário de 1781, afirmou possuir móveis como: “uma dita de mesa no valor de 1\$800 réis, um caixão de mantimentos no valor de 6\$000 réis, uma caixa grande com sua fechadura no valor de 4\$800 réis, um catre de pau liso no valor de 1\$200 réis e dois tamboretas velhos no valor de \$600 réis”³¹.

Através das descrições acima e da maioria dos relatos contidos nos testamentos e inventários analisados, percebe-se que as libertas de Pitangui empregaram pouco pecúlio no mobiliário de suas residências. Elas preferiram investir em seus trabalhos, no vestuário e principalmente na compra de escravos do que em suas casas. Um exemplo disso foi o de Ana Abreu, uma das mulheres que mais possuiu cativos dentre as alforriadas da região³². A pouca permanência no interior dos domicílios não exigia tanto conforto, bastando o pouco para viver.

Para parte dos moradores da América Portuguesa os móveis não eram prioridade, como observou alguns viajantes ao descreverem o interior das residências como simples e sem conforto. As dificuldades financeiras impediam a aquisição de boa mobília, e, além disso, o luxo era exteriorizado através do vestuário³³. Há manuscritos das libertas da vila de Pitangui, como

³⁰ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de Ana de Abreu – preta forra. 1779. Cx 017/Dc 003.

³¹ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de Lourença Veloso – preta forra. 1781. Cx 019/Dc 022.

³² MIRANDA, Ana Caroline Carvalho. *Sociabilidade e relações econômicas de mulheres forras na vila de Pitangui (1750-1820)*. Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. 2017, p. 57.

³³ MÓL, Cláudia Cristina. *Mulheres forras: cotidiano e cultura – Material em Vila Rica (1750-1800)*. Dissertação de mestrado, UFMG, 2002, p. 222.

veremos a seguir, com a descrição de jóias, roupas, adornos e poucos móveis, o que sugere que estes últimos poderiam, também, terem sido distribuídos por elas ainda em vida. Um dos locais em que havia maior número de utensílios nos lares era a cozinha, composta de instrumentos tanto para a produção de alimentos para o próprio consumo quanto para o comércio.

Neste ambiente em que se produziam os alimentos havia talheres de prata, estanho e latão, pratos, tabuleiros, copos de vidro, potes, bacias, tachos, gamelas e garrafas. Mariana Gomes de Araújo, preta forra, em 1775 disse possuir os seguintes itens em seu inventário:

Dois arcs de barril vistos e avaliados na quantia de \$075 réis cada um.
Uma bacia de arame pequena em bom uso vista e avaliada na quantia de \$600 réis.
Uma balança de folhas com 05 peças vista e avaliada na quantia de 1\$225 réis.
Uma balança de pesar ouro com seu marco de meia libra vista e avaliada na quantia de 1\$800 réis.
Uma caixa pequena de pau com fechadura vista e avaliada na quantia de 1\$050 réis.
Uma candeia de folha vista e avaliada na quantia de \$150 réis.
Uma escumadeira de cobre vista e avaliada na quantia de \$225 réis.
Uma frigideira grande vista e avaliada na quantia de \$075 réis.
Um funil de folha visto e avaliado na quantia de \$075 réis.
Duas gamelas velhas vistas e avaliadas na quantia de \$125 réis.
Uma garrafa de vidro vista e avaliada na quantia de \$375 réis.
Um pau de bater chocolate visto e avaliado na quantia de \$060 réis.
Um pau de bater pão de ló visto e avaliado na quantia de \$060 réis.
Um pote pequeno de barro visto e avaliado na quantia de \$075 réis.
Um ralo de cobre visto e avaliado na quantia de 1\$500 réis.
Um sopeiras vistas e avaliadas na quantia de \$375 réis.
Um sopite de ferro visto e avaliado na quantia de \$375 réis.
Um tacho de cobre usado com um remendo no fundo visto e avaliado na quantia de 4\$800 réis.³⁴

A influência indígena e africana pôde ser notada através da descrição de gamelas, cestos e utensílios de barro como os potes, itens amplamente utilizados pelas libertas da localidade³⁵. Os objetos citados acima como funil, pau de bater chocolate e pão de ló, ralo, sopeiras, balanças, dentre outros, poderiam estar relacionados às atividades de produção e comércio de alimentos. O que pode ser associado à tradição mercantil já trazida por elas da África Ocidental, fenômeno que

³⁴ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de Mariana Gomes de Araújo – preta forra. 1775. Cx 015/Dc 004).

³⁵ MÓL, Cláudia Cristina. *Mulheres forras: cotidiano e cultura – Material em Vila Rica (1750-1800)*. Dissertação de mestrado, UFMG, 2002, p. 218.

também ocorria em outras localidades como em Vila Rica, Distrito Diamantino e São João Del Rey. Elas receberam a denominação genérica de “negras de tabuleiro”³⁶.

Além dos utensílios voltados para a produção e comercialização de gêneros alimentícios, outros instrumentos de trabalho foram descritos por elas. Antonia Afonça, crioula forra, disse em seu inventário de 1797 possuir “duas rodas de fiar velhas que foram avaliadas na quantia de \$900 réis”, e Mariana Gomes de Araújo também citou “uma roda de fiar algodão no valor de 2\$400 réis”³⁷. Além disso, houve o caso de Germana Maria dos Santos, que relatou ser dona de uma tenda de sapateiro com as seguintes peças:

Uma turquez de ferro, dois martelos, uma tesoura, três cravadoras, quatro soldos, um cutilho, uma faca do ofício muito usada, uma faca grossa, uma dúzia de formas, uma banquinha, uma craveira, um compassinho, uma alegre e todas mais miudezas. O que tudo sendo visto e avaliado pelos ditos avaliadores assentarão uniformemente o total preço na quantia de 5\$000 réis.³⁸

Além desses itens, foi citado por ela grande número de instrumentos de mineração, como almocafres, marretas e escavadeiras. Germana possuía quatro cativos e possivelmente os empregava tanto na mineração, quanto na produção de sapatos com o objetivo de comercializá-los.

Em relação aos itens de enxoval, as libertas portaram tolhas, lençóis, travesseiros, fronhas e guardanapos. As toalhas variavam de tecido, qualidade e valor: havia de linho, algodão e da Bretanha; com rendas, toalhas de mão e de mesa, e custaram em média as mais simples de \$225 a \$375 réis e as com mais detalhes de \$600 a 1\$200 réis. Os lençóis citados eram de algodão, avaliados em \$300 e \$700 réis cada, dependendo do tamanho. Os travesseiros valiam em sua maioria \$225 réis. As fronhas, por sua vez, eram de linhagem, linho e algodão: as primeiras custavam \$187 réis, as segundas \$280 réis, e as últimas de \$280 a 450 réis. Já os guardanapos

³⁶ MÓL, Cláudia Cristina. Idem, 2002; FURTADO, Júnia Ferreira. Idem, 2003; PRIMO, Bárbara Deslandes. idem, 2010.

³⁷ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de José da Rosa – preto forro. Inventariante AntoniaAfonça – crioula forra. 1797. Cx 031/Dc 017. Inventário de Mariana Gomes de Araújo – crioula forra. 1775. Cx 015/Dc 004.

³⁸ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de Cipriana Maria da Conceição – crioula forra. 1795. Cx 029/Dc 005.

foram citados em apenas um inventário e pertenceram a Lourença Veloso, valorizados em \$300 réis cada³⁹.

Além dos móveis, artigos de cozinha, instrumentos de trabalho e itens relacionados aos enxovais, as manumitidas da vila de Pitangui possuíram quantidade significativa de vestimentas, adornos e jóias. Algumas escravas e forras ostentaram nas vilas e nas áreas rurais tecidos nobres e adereços, muitos deles importados.

Beatriz Magalhães verificou que em Vila Rica no século XVIII uma parcela dos manumitidos possuía roupas requintadas e portava jóias de alto valor, igualando-se às roupas de indivíduos de segmentos sociais elevados⁴⁰. O que corrobora com a hipótese de que os indivíduos, após se libertarem, tinham a necessidade de afirmar o *status* social alcançado, aproximando-se dos livres, acumulando riquezas e preocupando-se, desta forma, com a exteriorização para os demais indivíduos na sociedade. Além disso, o vestuário da população egressa do cativeiro significava também a distinção entre os demais negros, a preservação de determinados itens da cultura africana e da ancestralidade. Abaixo, imagens que exemplificam as formas de vestimentas das mulheres forras no período colonial e imperial no Brasil.

³⁹ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de Lourença Veloso – preta forra. 1781. Cx 019/Dc 022.

⁴⁰ MAGALHÃES, Beatriz Ricardina de. A Demanda do Trivial: vestuário, alimentação e habitação. *Revista Brasileira de Estudos Políticos*. Belo Horizonte/UFMG, n 65, p.153-199, jul, 1997.

Figura 01: As libertas e o comércio de secos e molhados

Fonte: DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Tradução de Sérgio Milliet. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia Limitada/São Paulo. Universidade de São Paulo. 1978.

Figura 02: A baiana

Fonte: Baiana (sem autoria), imagem procedente da capela de São José da Antiga Sé Primacial do Brasil. Bahia, in PAIVA, Eduardo França. Escravidão e universo cultural na colônia. Minas Gerais, 1716-1789. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2001. p. 100.

Na figura um, percebe-se as vestimentas das negras trabalhando: trajando blusas, saias longas, panos na cabeça e adornos que remetem a cultura africana, como balangandãs, colares com muitas voltas, pulseiras e figas. Os adereços usados na cintura geralmente eram usados para atrair “bons fluídos”, prevenir de perigos e servir de amuletos⁴¹.

Durante a época moderna e, sobretudo nos séculos XVII e XVIII, os panos importados da Ásia e Europa atendiam a demanda africana e constituíram-se como valiosas mercadorias de troca no tráfico negreiro⁴². Além disso, observa-se que a negra vendedora de caju aparece com tatuagens e pinturas faciais, outra referência à cultura africana, pois determinados grupos étnicos pintavam seus corpos para distinguir-se dos demais⁴³.

Apesar de estas mulheres serem retratadas na primeira figura com roupas simples, não significa que todas as negras se apresentavam em público da mesma forma. Parte delas utilizou um vestuário pomposo, composto de tecidos finos e jóias valiosas para trabalhar, ir à missa, casamentos, batismos, enterros e comemorações populares, como demonstra a segunda imagem.

No que tange as libertas da localidade aqui analisada, nota-se a presença de variada gama de tecidos, camisas, capas, coletes, lenços, meias, saias e panos utilizados por elas. Eles variavam entre tecidos finos e simples. Os finos eram de seda, lemiste, bretanha, pelica, gala, crepe, cetim e veludo, com detalhes em rendas e bordados; os simples eram de baeta, algodão, camurça, melânia e linho. A baeta e a melânia eram tecidos feitos a partir da lã grossa, e a camurça era de origem animal. Alguns tecidos foram bem avaliados e deixados como presente após a morte. Um exemplo disso é o de Rosa Ferreira, que em seu testamento relatou o seguinte:

Declaro que deixo de esmola a filha de Joana Capim por nome Maria uma saia de seda de ouro.

Declaro que deixo de esmola a filha de Manoel Antunes de Oliveira por nome S. Thariana uma saia de seda preta e um colete de seda verde.

Deixo também de esmola a filha mais velha de Maria de Sousa Brandão uma saia riscada.

Declaro que deixo a Clara filha de Maria Pereira preta forra uma saia de riscado azul e cinco oitavas de ouro.

Declaro que deixo de esmola as filhas de Domingos de Sousa Ferreira duas camisas.

⁴¹ LARA, Sílvia Hunold. *Fragmentos Setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 119-120.

⁴² THORNTON, John. *A África e os Africanos na Formação do Mundo Atlântico 1400-1800*. Tradução. Marisa Rocha Motta. São Paulo: Campus, 2004, p. 48-52.

⁴³ MÓL, Cláudia Cristina. *Mulheres forras: cotidiano e cultura – Material em Vila Rica (1750-1800)*. Dissertação de mestrado, UFMG, 2002, p. 78.

Declaro que deixo de esmola a filha mais velha do licenciado Manoel Irmão Lopes uma saia riscada de passarinho e uma camisa de seda [deteriorado] de ouro.

Declaro que deixo a Rosa varela duas camisas das melhores.

Declaro que deixo de esmola a filha de Ignácia por nome de Cora cinco oitavas de ouro e mais uma volta de corais de braço digo mais quatro ou cinco voltas de corais.⁴⁴

Nota-se, através de seu testamento, que Rosa teria sido uma mulher que se importava com a forma de se apresentar às pessoas em sociedade, pois é nítido o alto valor e a variedade dos trajes e jóias que possuiu. Tanto que, diante da morte, repassara muitas roupas às pessoas que tinha mais apresso. Ademais, a descrição daqueles a quem deixa os seus bens demonstra o envolvimento de Rosa com indivíduos de diferentes segmentos sociais: livres e libertos.

Maurícia Gonçalves, a preta forra natural da Costa da Mina e detentora do maior plantel de escravos entre as manumitidas para o período de análise, também utilizou indumentárias e adornos luxuosos para se apresentar na sociedade da vila de Pitangui. Em seu inventário disse possuir:

Uma saia de veludo preto em bom estado avaliada em 14\$400 réis.

Um colete de veludo preto avaliado em \$900 réis.

Uma capa de veludo avaliada em 1\$800 réis.

Uma calça de cetim de bordada de retrós forrada de nobreza azul avaliada em 12\$000 réis

Um cordão de ouro fino que pesa 04 oitavas 03 quartos avaliado em 6\$737.

Um par de brincos de ouro e laço compridos de diamantes olhos de mosquitos que todos pesam quatro oitavas e meia e um vintém avaliado em 8\$000 réis.

Um laço branco comprido com camadas que pesam 04 oitavas, três quartos quatro vinténs avaliado em 6\$000.⁴⁵

O guarda-roupa de Maurícia não se destaca pelo número de itens declarados, pois como podemos perceber, não é grande. Entretanto, nos chama atenção a qualidade e valor dos artigos. Ela possuiu roupas de veludo, cetim, jóias finas e valiosas, com ouro e diamantes. A soma das oito peças totalizou 48\$837 réis, valor alto para a época se tratando de uma mulher egressa do cativeiro.

Além dos itens acima arrolados, algumas destas manumitidas de Pitangui declararam possuir côvados e libras de tecido, medidas utilizadas no período colonial brasileiro⁴⁶. As cores

⁴⁴ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Testamento de Rosa Ferreira da Costa. 1762. Cx 094/Dc 013.

⁴⁵ Instituto Histórico de Pitangui- Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Inventário de Maurícia Gonçalves Galvão. 1798. Cx 032/Dc 007.

foram variadas: azul, verde, preta, rosa, marrom e branco. Outra questão pertinente são os detalhes nas roupas que agregam valor, como as rendas, bordados, brilhantes e babados. O côvado de alguns tecidos como o veludo, azul fino, tafetá, cetim e seda chegavam a ser mais caros que alguns móveis.

As jóias, por sua vez, foram muitas vezes citadas por elas. Brincos de ouro, de prata, com aljôfares, de ouro e laços compridos de diamantes olhos de mosquito, fios de conta de ouro de pescoço, corais e fivelas de prata estavam entre os itens que foram arrolados pelas inventariantes e testadoras. Adornavam e demonstraram o poder econômico das pessoas que as usavam.

Os aljôfares, corais, fios de conta e demais pérolas miúdas eram muito utilizados pelas mulheres de cor na América Portuguesa. Os corais eram usados no continente africano desde o século XV, sendo os portugueses os principais fornecedores e comerciantes, segundo Eduardo França Paiva. De acordo com o mesmo autor, era comum o uso destes adereços por parte das libertas na capitania de Minas Gerais, assim como o uso de balangandãs, figas e outros adornos vinculados à cultura africana⁴⁷.

Segundo Cláudia Mól, o trajar estava ligado às várias funções que o indivíduo desempenhava na sociedade e à sua posição dentro de um grupo. A comunidade, desta forma, era espaço de exteriorização das aparências e os trajes atuavam como poderoso demarcador das hierarquias⁴⁸. Ao verificar a forma de vestir das egressas do cativo da vila de Pitangui, percebemos como elas se apresentavam socialmente e se definiam: utilizando de roupas simples no âmbito do lar e de luxo no âmbito público, para mostrar o luxo, ostentar e afirmar a liberdade alcançada. Portanto, além de cobrir os corpos, as roupas e acessórios serviam como elementos simbólicos e cheios de significados, para quem as usava e para quem as via.

Considerações finais sobre as moradias das libertas da vila de Pitangui

A vila de Pitangui foi local de muitas sociabilidades, relações econômicas e trânsitos culturais desde o processo de ocupação de sua região. Nela, durante o século XVIII, circulava

⁴⁶ O côvado era uma das medidas de comprimento de tecidos, equivalente a três palmos ou 0,66 cm, e a libra era medida de peso, equivalente a 0,459 kg. (CARRARA, 2001, p. 73).

⁴⁷ PAIVA, Eduardo França. *Escravidão e Universo Cultural na Colônia: Minas Gerais, 1716-1789*. Belo Horizonte: UFMG, 2001, p. 73.

⁴⁸ MÓL, Cláudia Cristina. *Mulheres forras: cotidiano e cultura – Material em Vila Rica (1750-1800)*. Dissertação de mestrado, UFMG, 2002, p. 183.

índios, negros e brancos, cativos e libertos. Por se tratar de um núcleo produtor de alimentos de primeira necessidade, a vila foi responsável pelo abastecimento não apenas de localidade, como também da capitania de Minas Gerais. O excedente produzido era enviado à vila de Paracatu e ao Rio de Janeiro no final do século XVIII. Além disso, tratava-se de uma região de fronteira onde passava grande contingente de pessoas para outros lugares da América Portuguesa, como Goiás, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.

Neste cenário se inseriam as mulheres manumitidas: habitando, comercializando, minerando, produzindo e vendendo alimentos para os que ali estavam nas ruas e vielas da localidade e seu Termo. Moraram em ruas centrais marcadas pelo comércio e mineração, em contato com pessoas de diferentes segmentos, mantendo redes sociais e de comércio. Através disso, o pós-cativeiro destas mulheres foi marcado pela inserção parcial em sociedade: por meio dos negócios, das irmandades leigas e das relações de proximidade com indivíduos de segmentos sociais mais elevados. E isso pôde ser demonstrado através da documentação analisada, por meio dos vizinhos citados, das pessoas com que se relacionavam às quais foram deixados bens após a morte.

A posse do lar por parte dos egressos do cativeiro significava a emancipação e a ascensão em relação ao antigo *status* de cativo. Em outras palavras, deixar a casa e os domínios do antigo senhor foi importante forma dos libertos construírem uma nova vida no pós-cativeiro e as suas próprias famílias. Uma parcela desta população conseguiu não apenas um lar, como também acumular pecúlio, adquirir escravos, ferramentas de trabalho, móveis, roupas, animais, armas, etc. Os dados que encontramos sobre Pitangui não diferem dos demais trabalhos já existentes sobre outras localidades, como o de São João Del Rey, Distrito Diamantino e Mariana, pois nestas pesquisas também foi encontrada parcela das libertas na sociedade mineira setecentista portando bens de valor⁴⁹.

⁴⁹ PRIMO, Bárbara Deslandes. *Aspectos culturais e ascensão econômica de mulheres forras em São João Del Rey: séculos XVIII e XIX*. Dissertação de Mestrado apresentado a Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense. Niterói. 2010. FURTADO, Junia Ferreira. “Pérolas negras: Mulheres livres de cor no distrito diamantino”. In: FURTADO, Junia Ferreira (org.) *Diálogos oceânicos: Minas Gerais as abordagens para uma história do Império Ultramarino português*. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2001. CAMILO, Débora Cristina de Gonzaga. *As donas da rua: comerciantes de ascendência africana em Vila Rica e Mariana (1720-1800)*. Dissertação de Mestrado. 2009.

A maioria das libertas de Pitangui possuía casas térreas, com quintais e bananais habitações rurais e de capim. Ressaltaram que todos os bens que possuíram foram fruto de seus trabalhos e suor de seus rostos. As que não mencionaram nenhum imóvel disseram morar com terceiros: familiares, compadres e uma na Santa Casa de Misericórdia. Outras libertas residiram em casas doadas ou emprestadas por seus antigos donos e compadres. Tais questões evidenciam a variedade da composição familiar delas e as redes de interdependência que estavam envolvidas.

Em relação aos valores das habitações, elas custaram em média 50\$000 réis. Havia imóveis mais caros que foram avaliados em R\$170, 000 réis e os mais baratos de 6\$000, os últimos eram de capim ou de pau a pique. A maioria relatou possuir apenas uma morada, mas houve mulheres com mais de uma. Nestes casos, elas as alugavam ou deixavam morando alguns parentes ou outras pessoas, como Ana Abreu que locava uma residência a um capitão.

No tocante aos itens que compunham as residências das alforriadas de Pitangui, não foi citada a forma de divisão dos cômodos e, pelo que foi mostrado, elas possuíam um mobiliário bem simples, composto de camas, cadeias, caixas de guardar mantimentos, catres de pau, mesas e tamboretas. Entretanto, aparecem muitos instrumentos de trabalho, utensílios de cozinha, vestuários e jóias.

Ademais, elas relataram possuir muitas peças de vestuário: saias, capas, camisas, blusas, casacos, brincos, colares e fios de contas. As indumentárias eram de vários tecidos, nobres e simples, dentre eles: seda, baeta, linho, Bretanha, algodão, veludo e outros. As jóias mais citadas foram colares de ouro, corais, brincos de olhos de mosquito, aljófares, pedras e diamantes. Estes itens denotavam o poder aquisitivo de quem os portava, visto que se tratava de uma sociedade que prezava de forma exacerbada pelas aparências. Desta forma, a maneira de se vestir demonstrava, também, a hierarquia social dos indivíduos. Um exemplo disso era que os escravos não poderiam andar calçados, diferente da população liberta e livre.

As alforriadas da vila de Pitangui, como vimos neste artigo, não investiram muito no mobiliário de suas habitações, fato demonstrado através da quantidade e dos valores dos itens listados por elas. Preferiram investir mais em ferramentas de trabalho, cativos, itens de cozinha e no vestuário. As ferramentas eram importantes para seus ofícios, forma de garantirem seu sustento e de toda a família, seja na mineração, na produção de gêneros alimentícios, de sapatos ou de roupas. O investimento em cativos e em um vestuário pomposo significava dignificação social para os egressos do cativo, assim como a aquisição de suas casas. Ademais, o trajar

estava ligado às várias funções que o indivíduo desempenhava na sociedade e à sua posição dentro de um grupo. A comunidade, desta forma, era espaço de exteriorização das aparências e os trajes atuavam como poderoso demarcador das hierarquias.

Portanto, compreendemos que a posse destes bens de valor foi também utilizada pelas alforriadas como uma das formas de afirmação social, principalmente por se tratar de mulheres que tiveram uma relação pretérita com o cativo e foram reinseridas em sociedade através da condição jurídica de libertas. Além disso, os bens de pessoas pertencentes a este grupo social lançam luz sobre o cotidiano das sociedades de Antigo Regime e contribuem para a reflexão acerca da cultura européia, indígena e africana que formaram o Brasil.

